

“UZBEKISTAN.TRAVEL.COM” SAYTIDAGI MATERIALLARNING TILI, USLUBI VA DIZAYNI

Gulruh NE'MATOVA

Alfraganus university “Sharq filologiyasi”

kafedrası katta o'qituvchisi

gulruh.nematova@mail.ru

ORCID: 0009-0006-9680-2615

Annotatsiya: *Mazkur maqolada “Uzbekistan.travel.com” sayti va uning faoliyati, uning dunyo miqyosida tutgan o'rni, turizmni targ'ib etadigan media materiallar va ularning tahlili keltirilgan.*

Kalit so'zlar: veb-sayt, dizayn, sayohat, ijobiy imij, ijtimoiy tarmoq, Twitter, Facebook, brauzer.

Kirish. Mamlakatimizda turizm targ'ibotida onlayn nashrlarning ham hissasi katta. Buni “Uzbekistan Travel” sayti faoliyati misolida ko'rishimiz mumkin. Sayt yuqori texnik va dizaynga, vizual effektlarga egaligi bilan O'zbekistondagi boshqa turizmga ixtisoslashgan saytlardan farqlanadi. Saytning birlamchi bazasi katta trafikka joylashganligi sababli ishlashi birmuncha qiyin deyish mumkin. Sayt 14 ta tilda faoliyat olib boradi. Xususan, o'zbek, ingliz, rus, xitoy, yapon, arab, fransuz, nemis, portugal, ispan, turk, italyan, hind va malay tillarida. Bu saytga tashrif buyuruvchilar sonida ham ko'zga tashlanadi.

Sayt ruknlari – “Shaharlar”, “Sayyohlik uchun”, “Turistik tashkilotlar uchun”, “Diqqatga sazovor joylar” va “Biz haqimizda” kabi bo'limlarga bo'lingan. Har bir

ustun bir qator sub-ustunlarga bo'lingan bo'lingan. "Similarweb" platformasi asosida saytning ayrim jihatlariga to'xtalib o'tsak. Bu veb-saytlar va mobil ilovalar haqida ma'lumotlar, tushunchalarni taqdim etadigan raqamli razvedka kompaniyasi. Uning ma'lumotlari brauzer kengaytmalari, nashriyot hamkorligi, veb-saytlar va ilovalar bilan to'g'ridan-to'g'ri integratsiya kabi turli manbalardan to'planadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. "Uzbekistan Travel" sayti dunyo bo'ylab tashrif buyuruvchilari soni bo'yicha 815099, O'zbekistonda 2775-o'rinda turadi. Sayt yillik 120 mingga yaqin tashrif buyuruvchilarga ega. Tashriflar davomiyligi taxminan 2 daqiqaga yaqin deyiladi [1].

Sayt dizaynida xiralashtirilgan yozuvlar va ularning ustiga olib borilgan kursorning yozuvni yorqinlashtirishi juda mukammal o'ylangan sayt tuzilishlarini ifodalaydi. Sayt bir qator mavzularga katta e'tibor beradi.

Sayyohlarni jalb qilish: O'zbekistonga sayohat qilishga undashga mo'ljallangan veb-sayt bo'lib, uni kengroq mintaqa yoki mamlakat bo'yicha yo'riqnomaning bir qismi sifatida boshqa sayohat veb-saytlaridan ajralib turadi.

I-rasm. Uzbekistan.travel veb saytining tahlili

Tadqiqot metodologiyasi. Ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish: “Uzbekistan Travel” ijtimoiy tarmoqlarda faol ishlaydi, bu esa potensial tashrif buyuruvchilar bilan bog‘lanish va mamlakatni sayyohlik yo‘nalishi sifatida tanitish imkonini beradi. Saytning eng ko‘p obunachilari Instagramga (39,300) to‘g‘ri keladi (46 foizi). Keyingi o‘rinda 37,000 obunachi bilan Facebook tursa, Twitter va Telegram mos ravishda 4 foizdan, You Tube platformasi esa 2900 ga yaqin obunachi bilan eng kam mashhurlikka erishgan ijtimoiy tarmoq sifatida qolmoqda.

2-rasm Veb-saytning obunachilari

“Uzbekistan Travel” kompaniyasi O‘zbekistonni sayyohlik yo‘nalishi sifatida ham mamlakat ichida, ham xalqaro miqyosda tanitishga yordam berdi. Masalan, “Me’morchlik” deb nomlangan maqolada O‘zbekistonning me’morchilik an‘analarining qadimiyligi alohida ta’kidlanadi. “O‘zbekiston me’morchiligi sayyohlar uchun g‘oyat hayratga soluvchi taassurotdir”, deyiladi maqolada [2]. Maqolada umumiy ma’lumotlar berilgan, tarixiy faktlar taqdim etilgan va oxirida

me'moriy yodgorliklar suratini taqdim etish bilan yakunlangan. Bu mamlakatimizning sayohat joyi sifatidagi obro'sini oshirishga yordam beradi.

Tahlil va natijalar. O'zbekistonga ko'proq tashrif buyuruvchilarni jalb qilish: "Uzbekistan Travel" yurtimizga ko'proq tashrif buyuruvchilarni jalb qilishga yordam berdi, bu esa mamlakat iqtisodiyoti va turizm sanoatiga foyda keltirdi. Har bir maqola so'nggida "tashrif buyuring", "yuzma-yuz uchrashish", "tadbirlarda shaxsan qatnashish" kabi jumlar ko'p bor takrorlanadi. Bularning hammasi turistlarni sayohat qilishga undashga qaratilgan. "O'zbekiston haqida qiziqarli ma'lumotlar" nomli maqolada "O'zbekiston Sharqning sirli mamlakatidir. U yerda tarixlar afsonalarda to'plangan, quyosh yil bo'yi porlaydi, tabiatning betakrorligi va odamlarning yuraklari tozaligi buning nishonasidir. Ushbu muborak zaminga kelgan har bir mehmon xursandchilik bilan kutib olinadi va bir marta tashrif buyurgan kishi yana qaytib kelishni xohlaydi", deyiladi [3]. Qimmatli ma'lumotlarni, reklama tilidan foydalangan holda "Uzbekistan Travel" sayti ustamonlik bilan mamlakatimizni ta'riflaydi.

Xulosa va takliflar. "Uzbekistan Travel" sayti O'zbekistonga sayohat qiluvchilar uchun noyob va qimmatli manbadir. Ularning ma'lumotlarni taqdim etishda maxsus mutaxassislardan foydalanishi, madaniy turizmga e'tibor qaratishi va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishi O'zbekistonda sayohatlar haqida yetakchi ma'lumot manbayiga aylanishiga yordam berdi. Jumladan, "Uzbekistan Travel" yuqoridagilardan tashqari quyidagi yutuqlarga erishdi, xususan, sayohat mazmuni va dizayni uchun bir nechta mukofotga sazovor bo'ldi, dunyo bo'ylab yirik sayohat nashrlari va veb-saytlarida namoyish etildi, o'zini turoperatorlar va sayyohlik agentliklari uchun ishonchli hamkor sifatida ko'rsatdi, O'zbekistonning sayyohlik yo'nalishi sifatida ijobiy imijini shakllantirishga yordam berdi.

Mazkur nashrlar o'sishda va rivojlanishda davom etar ekan, kelajakda O'zbekistonga sayohat qilishni targ'ib etishda yanada katta rol o'ynaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- [1] "www.similarweb.com," 2024.
- [2] "www.uzbekistan.travel".
- [3] "www.uzbekistan.travel/".

LANGUAGE, STYLE AND DESIGN OF MATERIALS ON THE SITE “UZBEKISTAN.TRAVEL.COM”

Gulruh NE'MATOVA

Abstract: *This article presents the website “Uzbekistan.travel.com” and its activities, its role in the world, media materials promoting tourism and their analysis.*

Keywords: website, design, travel, positive image, social network, Twitter, Facebook, browser.